

ГРАНАТ – ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК МАКРО_ И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Рузбой Нормаматов – профессор

Самаркандского института экономики и сервиса

Уктам Абдурайимов – старший преподаватель

Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация. В статье приведены результаты исследования по содержанию макро_и микроэлементов в плодах граната. Результаты исследования показывают, что основными макроэлементами, содержащимися в плодах граната являются калий, натрий, кальций, магний, медь. Наряду с этими в составе плодов граната также обнаружено микроэлементов, таких как железа, марганец, цинк, никель. Это дает возможность использовать гранаты, в качестве профилактических целях.

Ключевые слова: гранат, макроэлемент, микроэлемент, субтропические плоды.

Annotation. The article presents the results of a study on the content of macro- and microelements in pomegranate fruits. The research results show that the main macroelements contained in pomegranate fruits are potassium, sodium, calcium, magnesium, and copper. In addition, microelements such as iron, manganese, zinc, and nickel were also found in the composition of the pomegranate fruits. This indicates the possibility of using pomegranates for preventive health purposes.

Keywords: pomegranate, macroelement, microelement, subtropical fruits.

Введение. В последние годы в Узбекистане активно развивается производство граната, особенно в регионах подходящими почвенно – климатическими условиями, таких как Сурхандарьинская, Кашкадарьинская,

Ферганская, и Наманганская области. В стране создаются гранатовые кластеры для выращивания и селекции различных сортов, включая уникальные сорта без косточек, адаптированные к местным условиям. Также планируется значительное увеличение объемов производства и экспорта плодов этой культуры (1).

Хотя биологии культуры граната изучена достаточно, подробных сведений о биологической ценности, особенно о составе и содержании минеральных веществ Узбекистана очень мало, несмотря на то, что такие сведения представляют значительный интерес для специалистов, занимающихся вопросами селекции, физиологии, биохимик культурных растений, как и для широкого круга работников сельского хозяйства, медицины, пищевой промышленности. В связи с этими мы исследовали макро_ и микроэлементарный состав плодов граната.

Объект и методы исследований. В качестве объектов исследования служили помологические сорта граната Казаке-анор и Кизил-анор(2). Плоды собирали на стадии потребительской зрелости из сада Бандыханского садово-виноградарского экспериментального хозяйства (Кизирикский район Сурхандарьинской области) Узбекского научно-исследовательского института по садоводству, виноградарству и виноделии им академика М.Мирзаева и гранат, выращенные в Кувинском районе Ферганской области Узбекистана.

Казаке-анор. Кисло-сладкий сорт народной селекции, один из лучших в Центральной Азии. Распространен в южных районах Узбекистана, встречается также в других районах.

Плод округлой шаровидной формы со средней массой 230-250 г, часто встречаются плоды по 700-900 г и более. Кожура плотная, средней толщины,

внутренние перегородки утолщенные. Зерна крупные или средней величины, красной, рубиновой или темно-вишневой окраски. Вкус великолепный, кисло-сладкий. Лежкость и транспортабельность плодов высокие, в сухом теплом помещении они могут храниться до 6-8 месяцев.

Кизил-анор. Относится к группе кисло-сладких сортов народной селекции. Распространен в южных районах Узбекистана, встречается в районах Ферганской долины, Заравшанском оазисе.

Плоды приплюснуто-округлой формы с невысокой шейкой средней толщины, массой 150-200 г, встречаются и до 600-800 г. Кожура средней толщины или тонкая, зерна средних размеров, темно-красные. Цвет сока от красного до темно - вишневого, вкус кисло-сладкий, приятный. Лежкость плодов сорта средняя (3-4 месяца).

Содержание макро_ и микроэлементов определяли атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре «Сатурн» в трехкратных повторностях в проблемной лаборатории макро_и микроэлементов Самаркандского государственного университета. Образы подвергались мокрому (в концентрированной азотной кислоте) и сухому озолению при температуре 350-400 °С с последующим растворением золы в O, I N соляной кислоте. В качестве источника света использовали спектральные лампы с голым катодом типа ЛЕИК и высокочастотные без электродные лампы ВСВ-2, питаемые от источника ПЛБЛ-2. Абсорбцию измеряли самопишущим потенциометром КСП-4. В качества атомизатора использовали пламя горения смеси ацетилен - воздух.

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные нами результаты по макро_и микроэлементарному составу плодов гранаты Узбекистана представлены в таблице 1.

Таблица 1

Макро_ и микроэлементы в плодах граната Узбекистана

Потологическ ие сорта плодов граната	Место произрастан ия	Содержание								
		мг на 100 г					мг на 100 г			
		К	Na	Ca	Мд	С и	Zn	Fe	М n	N i
Казаке - анор	Бандыхан	14 9	11,2 3	1,6 7	6,7	58	19 6	52 3	59	8
	Фергана	12 5	13,4 0	1,5 0	18, 0	18	12 0	49 4	28	7
Кизил - анор	Бандыхан	17 4	10,2 5	2,4 4	6,8	82	32 0	60 1	80	4
	Фергана	13 4	22,4 0	2,3 0	26, 0	27	13 8	73 2	19	6

Результаты исследования показали, что на накопление минеральных элементов плодами граната значительное влияние оказывали помологические сорта и место произрастания плодов. Так, например, для плодов граната Казаке-анор, выращенных в зоне Бандыхана Кизирикского района

Сурхандарьинской области, характерно высокое содержание калия по сравнению с плодами, выращенными в Ферганской долине. Такая закономерность накопления калия характерны и помологического сорта Казаке - анор. Так, например, если в плодах Кизил - анор выращенные в Ферганской долине содержание калия составляло 134 мг/100 г, то этот показатель в плодах выращенные в Бандыханском районе составляет значительно выше - 174 мг/100 г. В то же время по содержанию натрия наблюдается обратная зависимость. По нашему мнению такая зависимость, прежде всего объясняется почвенно-климатическими факторами место произрастания плодов.

Установлено, что по содержанию кальция и никеля плоды, выращенные в Бандыханской и Ферганской зонах, почти не различаются, т.е. почвенно - климатические условия указанных зон в незначительной степени влияют на накопление этих элементов, однако оказывают значительное влияние на содержание в плодах магния, меди. Однаименные сорта плодов граната, выращенные в зонах Бандыхан и Ферганской долине, также значительно различались по содержанию цинка, марганца и железа.

Сравнительный анализ полученные наши данные макро_и микроэлементарного состава плодов гранаты с данными «Справочной таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов. Книга 1» (3) показывают, что наши данные по содержанию калия почти идентичными с данными справочной таблицы, но немного уступают по содержанию кальция и железа.

И так, нами установлено, что плоды граната является ценным источником калия, натрия, кальция и ряда микроэлементов меди, железа,

цинка, марганца и с успехом могут быть использованы при профилактическом питании.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы».
2. Мирзаев М.М. и др. Помология Узбекистана. Ташкент, Издательство Узбекистан, 1983 г, с. 194-195.
3. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов. Книга 1. М.:Во Агропромиздат, 1987 г, с. 70-71.